

DISFAGIA OROFARÍNGEA EM CRIANÇAS COM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: UMA REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.19894146

Guilherme Briczinski de Souza^{1,2}

¹Mestre e Doutorando em Ciências da Reabilitação – UFCSPA

²Especialização em Disfagia Orofaringea – FAMOSP/ CEFAC

gbriczinski@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0351077914121634>

AT30: Outras áreas da saúde.

RESUMO: As cardiopatias congênitas representam as malformações estruturais mais frequentes ao nascimento. Em crianças com cardiopatias congênitas, fatores podem contribuir para ocorrência de disfagia. No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), cardiopatias congênitas constituem desafio relevante. Embora o país possua centros especializados em cardiologia pediátrica, persistem desigualdades regionais no acesso ao diagnóstico, tratamento cirúrgico e acompanhamento multiprofissional. Portanto, o presente estudo tem como objetivo sintetizar criticamente a literatura sobre a disfagia orofaríngea nas cardiopatias congênitas, bem como a assistência clínica no SUS. Foi realizada revisão não sistemática da literatura, baseada em artigos científicos, livros e documentos normativos do SUS, complementada pela experiência clínica do autor na área de Disfagia Orofaringea. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, sem restrição de período ou idioma, priorizando estudos relevantes sobre a disfagia orofaríngea na cardiopatia congênita e a assistência clínica no SUS. Os estudos indicam alta prevalência de dificuldades alimentares e disfagia em crianças com cardiopatias congênitas, associadas a fatores como cirurgias cardíacas, intubação prolongada e alterações respiratórias. Essas condições aumentam o risco de aspiração e comprometem crescimento e desenvolvimento infantil. No contexto do SUS, evidenciam-se desafios relacionados ao acesso a diagnóstico especializado e à integração multiprofissional no cuidado. Conclui-se que a disfagia orofaríngea é frequente em crianças com cardiopatias congênitas e pode impactar estado nutricional, desenvolvimento e segurança alimentar. Destaca-se a necessidade de identificação precoce e de abordagem multiprofissional no SUS, com fortalecimento da atuação fonoaudiológica e ampliação da produção científica na área.

Palavras-chave: Deglutição; Disfagia; Fonoaudiologia; Saúde Pública; Síndrome de Down.

1. INTRODUÇÃO

As cardiopatias congênitas representam as malformações estruturais mais frequentes ao nascimento e configuram importante causa de morbimortalidade infantil. Estima-se que 10 a cada 1.000 nascidos vivos apresentem algum tipo de cardiopatia congênita (LIU *et al.*, 2019; LIM *et al.*, 2021; RODRÍGUEZ-PÉREZ *et al.*, 2025; TAKSANDE, 2021). Nas últimas décadas, os avanços na cirurgia cardiopediátrica, na terapia intensiva e nos métodos

diagnósticos ampliaram a sobrevida desta população (CARO-DOMINGUEZ *et al.*, 2023; MARMECH *et al.*, 2024). Contudo, o aumento da sobrevida tem evidenciado novas demandas clínicas relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor, à alimentação e às funções aerodigestivas, entre as quais se destaca a disfagia orofaríngea (PHILLIPS *et al.*, 2023; STEGER *et al.*, 2023; XAVIER *et al.*, 2021).

A disfagia orofaríngea caracteriza-se por alterações nas fases oral e faríngea da deglutição, comprometendo a segurança e a eficiência do processo alimentar (JONES *et al.*, 2021; LEFTON-GREIF *et al.*, 2024). Em crianças com cardiopatias congênitas, diversos fatores podem contribuir para a ocorrência de disfagia, incluindo hipóxia crônica, imaturidade neuromuscular, períodos prolongados de intubação orotraqueal, cirurgias cardíacas complexas e refluxo gastroesofágico (HAHN *et al.*, 2026; HOLST *et al.*, 2019; JONES *et al.*, 2021; NORMAN *et al.*, 2023; VISWANATHAN *et al.*, 2024). Tais condições podem resultar em dificuldades na coordenação sucção–deglutição–respiração, fadiga alimentar, episódios de engasgo, aspiração laringotraqueal e baixo ganho ponderal (LEFTON-GREIF *et al.*, 2024; NORMAN *et al.*, 2023).

Do ponto de vista fisiopatológico, as dificuldades alimentares nesses pacientes frequentemente decorrem da interação entre demandas metabólicas elevadas e limitações fisiológicas associadas à condição cardíaca (HOLST *et al.*, 2019; NORMAN *et al.*, 2023). A presença de taquipneia, aumento do gasto energético e fadiga precoce durante a alimentação pode comprometer a ingestão alimentar adequada, favorecendo o desenvolvimento de padrões de deglutição ineficientes e aumentando o risco de aspiração, inclusive silenciosa (HAHN *et al.*, 2026; VISWANATHAN *et al.*, 2024).

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), as cardiopatias congênitas constituem um desafio relevante. Embora o país possua centros especializados em cardiologia pediátrica, persistem desigualdades regionais no acesso ao diagnóstico, ao tratamento cirúrgico e ao acompanhamento multiprofissional (AULD *et al.*, 2023; COUBE *et al.*, 2023; MORAIS ALMEIDA *et al.*, 2024; SOUSA *et al.*, 2014). Nesse cenário, a avaliação e o manejo da disfagia podem ser subpriorizados diante das demandas cardiológicas imediatas, contribuindo para o subdiagnóstico e para o atraso na intervenção fonoaudiológica (JU, 2022; PUGLIESE *et al.*, 2026).

Diante desse cenário, torna-se fundamental sintetizar o conhecimento científico sobre a disfagia orofaríngea e cardiopatias congênitas. Assim, o presente estudo tem como objetivo sintetizar criticamente a literatura sobre a disfagia orofaríngea nas cardiopatias congênitas, bem

como a assistência clínica no Sistema Único de Saúde.

2. METODOLOGIA

A organização deste resumo foi construída a partir da produção científica da área, documentos normativos e a experiência clínica do autor na especialidade da Disfagia Orofaríngea. Para descrever a temática foi realizada uma revisão de literatura não sistemática, buscando artigos científicos, livros ou documentos que apresentassem conceitos, características clínicas e problemáticas da atuação fonoaudiológica na disfagia orofaríngea em crianças com cardiopatia congênita bem como a assistência clínica no SUS.

As buscas foram conduzidas em bases de dados, como PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, além de literatura técnica e normativa relacionada ao tema. A utilização dos termos para busca não foi padronizada, porém pode-se citar entre os termos utilizados: “Cardiopatia congênita”, “Disfagia Orofaríngea”, “Desordens da Deglutição”, “Dificuldades de Alimentação”, “Deglutição”, “Saúde Pública” e “Serviços de Saúde”.

Não houve delimitação quanto ao período de publicação ou idioma, priorizando-se trabalhos considerados relevantes para a compreensão clínica da disfagia orofaríngea na cardiopatia congênita, bem como estudos que discutissem a assistência clínica no SUS. A seleção das referências baseou-se na pertinência conceitual, na contribuição para o debate científico e na capacidade de sustentar criticamente as discussões apresentadas ao longo desta revisão. Portanto, buscou-se construir uma síntese que trouxesse evidências científicas, fundamentos teóricos e reflexões sobre a disfagia orofaríngea na cardiopatia congênita e a assistência clínica no SUS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura traz que a disfagia orofaríngea é frequente em crianças com cardiopatias congênitas, especialmente no período neonatal e na primeira infância, com prevalência entre 18% e 83% (HAHN *et al.*, 2026; KOHR *et al.*, 2003; MCGRATTAN *et al.*, 2017; NORMAN *et al.*, 2023; SOUZA *et al.*, 2018). Essa variação pode ser atribuída a diferenças metodológicas entre os estudos, incluindo critérios diagnósticos, faixa etária das amostras e complexidade das cardiopatias investigadas. Em casos de cardiopatias que requerem intervenções cirúrgicas precoces, a disfagia orofaríngea tende a ser mais prevalente (CARO-DOMINGUEZ *et al.*, 2023; NORMAN *et al.*, 2023).

Lactentes submetidos a cirurgias cardíacas podem apresentar alterações na coordenação sucção–deglutição–respiração, fadiga durante a alimentação e episódios recorrentes de engasgo ou tosse (NORMAN *et al.*, 2023). Em alguns casos, essas dificuldades persistem mesmo após a estabilização clínica, sugerindo que os impactos da condição cardíaca podem se estender para além do período de hospitalização (KOHR *et al.*, 2003; SOUZA *et al.*, 2018; VISWANATHAN *et al.*, 2024). Além disso, alterações hemodinâmicas e respiratórias, como taquipnéia e aumento do trabalho respiratório, podem comprometer ainda mais a organização dessa coordenação, resultando em pausas respiratórias inadequadas, fadiga precoce e redução do volume alimentar ingerido (BROOKS *et al.*, 2019; LEFTON-GREIF *et al.*, 2024). Esse cenário aumenta o risco de aspiração silente, caracterizada pela entrada de alimento nas vias aéreas sem manifestação clínica evidente, o que representa um importante desafio diagnóstico (PAN *et al.*, 2024; TUTOR, 2020).

Entre os fatores de risco associados à disfagia, destacam-se a intubação orotraqueal prolongada no período pós-operatório, a realização de múltiplas cirurgias cardíacas, a prematuridade e a presença de alterações respiratórias (HAHN *et al.*, 2026; HOLST *et al.*, 2019; JONES *et al.*, 2021; NORMAN *et al.*, 2023; VISWANATHAN *et al.*, 2024). A intubação prolongada pode comprometer a sensibilidade laríngea e a proteção das vias aéreas, enquanto a exposição repetida a sedação, ventilação mecânica e períodos de instabilidade clínica pode impactar o desenvolvimento neuromotor e a maturação das habilidades de alimentação (JONES *et al.*, 2021; HOLST *et al.*, 2019; MARMECH *et al.*, 2024; PHILLIPS *et al.*, 2023;). A prematuridade também representa um fator relevante, uma vez que a imaturidade neurológica pode comprometer a coordenação entre sucção, deglutição e respiração, condição que tende a ser agravada na presença de cardiopatias congênitas (LEFTON-GREIF *et al.*, 2024; MOROCO, 2022).

A disfagia orofaríngea associadas às cardiopatias congênitas também apresentam repercussões no estado nutricional e no crescimento ponderal. Muitos estudos apontam maior risco de falha de crescimento, resultado da combinação entre ingestão alimentar reduzida e aumento das demandas metabólicas relacionadas à condição cardíaca (MILLS *et al.*, 2022; VAZZANA *et al.*, 2025). A disfagia pode agravar esse cenário, uma vez que episódios de aspiração, fadiga alimentar ou interrupção precoce das refeições comprometem ainda mais o aporte nutricional (CHAN *et al.*, 2025; LEFTON-GREIF *et al.*, 2024; MOROCO, 2022). Em longo prazo, o comprometimento nutricional pode impactar negativamente o desenvolvimento

neuropsicomotor e aumentar a suscetibilidade a infecções respiratórias (ATEF *et al.*, 2025; COSTELLO *et al.*, 2015).

A literatura também destaca a relevância da atuação fonoaudiológica no cuidado de crianças com cardiopatias congênitas. A intervenção precoce possibilita a identificação de sinais iniciais de disfagia e a implementação de estratégias voltadas à alimentação segura, incluindo orientações de posicionamento, adaptação de consistências alimentares e treinamento de cuidadores (PUGLIESE *et al.*, 2026; SOUSA *et al.*, 2018). A integração do fonoaudiólogo em equipes multiprofissionais de cardiologia pediátrica é considerada fundamental para o manejo adequado das dificuldades alimentares, permitindo abordagens terapêuticas mais abrangentes e centradas nas necessidades do paciente (FRECCERO *et al.*, 2026; PUGLIESE *et al.*, 2026; TAKSANDE *et al.*, 2021).

No âmbito do SUS, os achados evidenciam desafios relevantes para o cuidado de crianças cardiopatas com disfagia. Apesar dos princípios de universalidade, integralidade e equidade, persistem desigualdades regionais no acesso a serviços especializados, uma vez que muitos centros de referência em cardiologia pediátrica concentram-se em grandes centros urbanos e há escassez de profissionais capacitados em disfagia pediátrica (AULD *et al.*, 2023; COUBE *et al.*, 2023; MORAIS ALMEIDA *et al.*, 2024; SOUSA *et al.*, 2014). Nesse contexto, torna-se fundamental fortalecer a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde, especialmente o papel da atenção primária na identificação precoce de dificuldades alimentares e no encaminhamento oportuno, além da ampliação de estratégias de educação permanente para profissionais da rede pública.

Por fim, a análise da literatura evidencia lacunas, como a escassez de estudos longitudinais que acompanhem a evolução das habilidades alimentares dessas crianças ao longo do desenvolvimento, a limitada evidência sobre a efetividade de intervenções terapêuticas e a reduzida produção científica em países de renda média. Nesse contexto, torna-se fundamental ampliar pesquisas, especialmente no cenário brasileiro, por meio da articulação entre universidades, hospitais de referência e serviços do SUS, a fim de fortalecer a base de evidências e qualificar as práticas assistenciais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a disfagia orofaríngea é uma condição frequente em crianças com cardiopatias congênitas, com repercussões no estado nutricional, no desenvolvimento e na segurança alimentar. Os achados evidenciam a necessidade de reconhecimento precoce dessas

alterações e de abordagem multiprofissional integrada, especialmente no âmbito do SUS. Nesse sentido, fortalecer a atuação fonoaudiológica, ampliar o acesso a métodos diagnósticos e incentivar a produção científica nacional são estratégias fundamentais para qualificar o cuidado e subsidiar práticas clínicas baseadas em evidências.

REFERÊNCIAS

ATEF ABDELSATTAR IBRAHIM, H. et al. Patterns of malnutrition in infants and children with congenital heart diseases: an experience of a large tertiary hospital. *Nutrition & Health*, v. 31, n. 4, p. 1797–1804, 2025. DOI: 10.1177/02601060251334525.

AULD, B.; ABELL, B.; VENUGOPAL, P.; MCPHAIL, S. Geographical challenges and inequity of healthcare access for high-risk paediatric heart disease. ***International Journal for Equity in Health***, v. 22, 2023. DOI: 10.1186/s12939-023-02040-z.

BROOKS, M.; MCLAUGHLIN, E.; SHIELDS, N. Expiratory muscle strength training improves swallowing and respiratory outcomes in people with dysphagia: a systematic review. ***International Journal of Speech-Language Pathology***, v. 21, n. 1, p. 89–100, 2019. DOI: 10.1080/17549507.2017.1387285.

CARO-DOMÍNGUEZ, P. et al. Imaging and surgical management of congenital heart diseases. ***Pediatric Radiology***, v. 53, n. 4, p. 677–694, 2023. DOI: 10.1007/s00247-022-05536-y.

CHAN, B. et al. Feeding approach to optimizing nutrition in infants with congenital heart disease. ***Journal of Cardiovascular Development and Disease***, v. 12, n. 2, p. 38, 2025. DOI: 10.3390/jcdd12020038.

COSTELLO, C. L.; GELLATLY, M.; DANIEL, J.; JUSTO, R. N.; WEIR, K. Growth restriction in infants and young children with congenital heart disease. ***Congenital Heart Disease***, v. 10, n. 5, p. 447–456, 2015. DOI: 10.1111/chd.12231.

COUBE, M.; NIKOLOSKI, Z.; MREJEN, M.; MOSSIALOS, E. Persistent inequalities in health care services utilisation in Brazil (1998–2019). ***International Journal for Equity in Health***, v. 22, 2023. DOI: 10.1186/s12939-023-01828-3.

FRECCERO, A. et al. Feeding interventions in infants with unilateral vocal fold immobility following cardiac surgery: a retrospective review study. ***Pediatric Cardiology***, v. 47, n. 4, p. 1610–1618, 2026. DOI: 10.1007/s00246-025-03943-0.

HAHN, S. et al. Prevalence, clinical factors and impact of dysphagia after cardiac surgery for congenital heart disease. ***Pediatric Cardiology***, v. 47, n. 4, p. 1677–1686, 2026. DOI: 10.1007/s00246-025-03953-y.

HOLST, L. M. et al. Impact of feeding mode on neurodevelopmental outcome in infants and children with congenital heart disease. ***Congenital Heart Disease***, v. 14, n. 6, p. 1207–1213, 2019. DOI: 10.1111/chd.12827.

JONES, C. E. et al. Disruptions in the development of feeding for infants with congenital heart disease. **Cardiology in the Young**, v. 31, n. 4, p. 589–596, 2021. DOI: 10.1017/S1047951120004382.

JU, M. H.; KIM, J. B. Dysphagia: the most common but most undervalued complication. **JACC Asia**, v. 2, n. 1, p. 114–115, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacasi.2021.11.004>.

KOHR, L. M. et al. The incidence of dysphagia in pediatric patients after open heart procedures with transesophageal echocardiography. **The Annals of Thoracic Surgery**, v. 76, p. 1450–1456, 2003.

LEFTON-GREIF, M. A.; ARVEDSON, J. C.; FARNETI, D.; LEVY, D. S.; JADCHERLA, S. R. Global state of the art and science of childhood dysphagia: similarities and disparities in burden. **Dysphagia**, v. 39, n. 6, p. 989–1000, 2024. DOI: 10.1007/s00455-024-10683-5.

LIU, Y. et al. Global birth prevalence of congenital heart defects 1970–2017: updated systematic review and meta-analysis of 260 studies. **International Journal of Epidemiology**, v. 48, p. 455–463, 2019.

LIM, T. B.; FOO, S. Y. R.; CHEN, C. K. The role of epigenetics in congenital heart disease. **Genes**, v. 12, p. 390, 2021. DOI: 10.3390/genes12030390.

MARMECH, E. et al. Congenital heart disease: epidemiological, genetic and evolutive profil. **La Tunisie Médicale**, v. 102, n. 9, p. 576–581, 2024. DOI: 10.62438/tunismed.v102i9.5060.

MCGRATTAN, K. E. et al. Dysphagia in infants with single ventricle anatomy following stage 1 palliation: physiologic correlates and response to treatment. **Congenital Heart Disease**, v. 12, p. 382–388, 2017.

MILLS, K. I. et al. Nutritional considerations for the neonate with congenital heart disease. **Pediatrics**, v. 150, suppl. 2, e2022056415G, 2022. DOI: 10.1542/peds.2022-056415G.

MORAIS ALMEIDA, S. de et al. Challenges in congenital heart disease in the Amazon region countries: a scoping review. **Annals of Pediatric Cardiology**, v. 17, p. 188–195, 2024. DOI: 10.4103/apc.apc_73_24.

MOROCO, A. E.; AARONSON, N. L. Pediatric dysphagia. **Pediatric Clinics of North America**, v. 69, n. 2, p. 349–361, 2022. DOI: 10.1016/j.pcl.2021.12.005.

NORMAN, V.; ZUHLKE, L.; MURRAY, K.; MORROW, B. Prevalence of feeding and swallowing disorders in congenital heart disease: a scoping review. **Frontiers in Pediatrics**, v. 10, p. 843023, 2022.

PAN, D.; CHUNG, S.; NIELSEN, E.; NIEDERMAN, M. S. Aspiration pneumonia. **Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine**, v. 45, n. 2, p. 237–245, 2024. DOI: 10.1055/s-0043-1777772.

PHILLIPS, K. et al. Neuroimaging and neurodevelopmental outcomes among individuals with complex congenital heart disease: JACC state-of-the-art review. **Journal of the American**

College of Cardiology, v. 82, n. 23, p. 2225–2245, 2023. DOI: 10.1016/j.jacc.2023.09.824.

PUGLIESE, N. L.; TABACCO, P. I.; CAMPOS, M. D. C. Feeding disorders in children with congenital heart disease: clinical implications and the role of the speech and language pathologist. **Archivos Argentinos de Pediatría**, 2026. DOI: 10.5546/aap.2025-10805.eng.

RODRÍGUEZ-PÉREZ, J. M. et al. Congenital heart diseases: recent insights into epigenetic mechanisms. **Cells**, v. 14, n. 11, p. 820, 2025. DOI: 10.3390/cells14110820.

STEGER, C. et al. Neurometabolic changes in neonates with congenital heart defects and their relation to neurodevelopmental outcome. **Pediatric Research**, v. 93, n. 6, p. 1642–1650, 2023. DOI: 10.1038/s41390-022-02253-y.

SOUSA, F. et al. Do normativo à realidade do Sistema Único de Saúde: revelando barreiras de acesso na rede de cuidados assistenciais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, p. 1283–1293, 2014. DOI: 10.1590/1413-81232014194.01702013.

SOUZA, P. C.; GIGOSKI, V. S.; ETGES, C. L.; BARBOSA, L. D. R. Findings of postoperative clinical assessment of swallowing in infants with congenital heart defect. **CoDAS**, v. 30, p. e20170024, 2018.

TAKSANDE, A.; JAMEEL, P. Z. Critical congenital heart disease in neonates: a review article. **Current Pediatric Reviews**, v. 17, n. 2, p. 120–126, 2021. DOI: 10.2174/1573396317666210219162515.

TUTOR, J. D. Dysphagia and chronic pulmonary aspiration in children. **Pediatrics in Review**, v. 41, n. 5, p. 236–244, 2020. DOI: 10.1542/pir.2018-0124.

VAZZANA, G. F.; ROMANO, A.; ROMANO, C. Nutritional issues in children with congenital heart diseases (CHDs). **Nutrients**, v. 17, n. 24, p. 3936, 2025. DOI: 10.3390/nu17243936.

VISWANATHAN, S.; ONG, K. J. F.; KAKAVAND, B. Prevalence and risk factors for tube-feeding at discharge in infants following early congenital heart disease surgery: a single-center cohort study. **American Journal of Perinatology**, v. 41, n. 1, p. e2832–e2841, 2024.

XAVIER, N. et al. Impact of congenital heart defects on the developing brain. **Pediatric and Developmental Pathology**, v. 25, n. 4, p. 419–434, 2022. DOI: 10.1177/10935266211045365.